

XIX ASRDA O'RTA OSIYOGA TASHRIF BUYURGAN YEVROPALIK SAYOHATCHILAR

Oybek Rahimov Hasanboy o'g'li

O'zMU Tarix fakulteti magistranti

oybekjon.9990@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada, XIX asrda O'rta Osiyoga tashrif buyurgan sayohatchilar haqida tafsiliy ma'lumotlar taqdim etiladi, ularning maqsadlari, tashrif buyurgan joylari va o'rganishlari tavsiflanadi. Bundan tashqari ularning sayohatgacha bo'lgan vazifalari, hamda sayohatdan keyingi holatlari haqida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Asosan hududga tashrif buyurgan rus-ingliz sayohatchilari va josuslariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: sayyohlar, sohalar, yevropalik, olimlar, maqsad, ayg'oqchi, antropologiya, etnik, madaniy.

Аннотация: В данной статье представлен подробный отчет о путешественниках, посетивших Среднюю Азию в XIX веке, с описанием их целей, мест, которые они посетили, и того, что они узнали. Кроме того, дается подробная информация о своих задачах до поездки и после поездки. Основное внимание уделяется русско-английским путешественникам и шпионам, посетившим этот регион.

Ключевые слова: туристы, поля, европейцы, ученые, дестинация, шпион, антропология, этническая, культурная.

Abstract: This article provides a detailed account of travelers who visited Central Asia in the 19th century, describing their goals, places they visited, and what they learned. In addition, detailed information about their tasks before the trip and after the trip is given. The focus is mainly on the Russian-English travelers and spies who visited the region.

Key words: tourists, fields, European, scientists, destination, spy, anthropology, ethnic, cultural.

Tadqiqotchilarning e'tirof etishicha, XIX asrda yevropalik sayyohlarning Markaziy Osiyoga qilgan sayohatlari tarix, geografiya, shuningdek, madaniyat kabi ko'plab sohalaridagi ma'lumotlar umuman qiziqtirgan. O'rganilgan asarlar va dalillar shuni ko'rsatadiki, XIX arsgacha faqat bir nechta yevropalik sayohatchilar bu noma'lum va sirli qadimiy o'lkaga sayohat qilishgan. Bular, asosan, savdogarlar va

missionerlar, bir necha diplomat va josuslardan iborat edi. Sayohatchilar qonun doirasida, ogʻzaki va yozma ravishda, Markaziy Osiyo bilan bogʻliq manfaatlar sohasida, yani turk sultoni yoki fors shohi yorliqlari orqali himoyalangan. Maʼlumotlarga koʻra, XIX asrda Yevropadan ellikdan ortiq sayyoh va olimlar Oʻrta Osiyoga tashrif buyurgan. Ularning maqsadlari juda xilma-xil edi.

Oʻrta Osiyoga Yevropa sayohatchilarining XIX asrdagi tashriflari shunchaki oʻz-oʻzidan boshlanmagan va bunga bir qancha sabablar mavjud edi. Yevropa mamlakatlarining hududlarni boʻlib olishdagi kurashi va Yevropa ekspansionizmining²⁰ jadal suratlarida oʻsib borishi, Yevropa uchun doimiy toʻsiq boʻlgan Usmonli davlatining zaiflashib borishi ham bu masaladagi asosiy sabablardan edi. Oʻrta Osiyoning oʻzi Usmonlilar hududiga kirmagan va boʻlib olinishi rejalashtirilgan hududlar roʻyhatiga kirmagan va bu mintaqani yaxshiroq tushunishdan yirik davlatlar manfaatdor edi. Oʻsha davr siyosati tufayli Oʻrta Osiyoda boʻlgan sayohatchilar koʻpincha Rossiya yoki Britaniya hukumatlari tomonidan aygʻoqchi sifatida yuborilgan. Koʻplab sayohatlar nafaqat hukumatlar uchun qimmatli maʼlumotlar, balki arxeologiya va antropologiya sohasiga doir qimmatli maʼlumotlar ham beradi.

Bundan tashqari, Oʻrta Osiyoning ulugʻvor va qadimiy shaharlari, uning etnik tarkibi, madaniy va dinamikasi XIX asr sayohatchilarining diqqatini jalb etgan. Bu sayohatlar, qadimgi qishloq hayotidan, madaniy merosga qadar, Oʻrta Osiyoning turli jihatlarini oʻrganishda katta ahamiyatga ega boʻlgan.

Ushbu tadqiqotning maqsadi XIX asrda yevropalik sayohatchilarning Oʻrta Osiyoga qilgan sayohatlari va ularning asarlari oʻrganilishi natijasida olingan xulosalar haqida tizimli maʼlumot berishdan iborat. Ushbu tadqiqot zamonaviy ijtimoiy-siyosiy kontekst va intellektual munozaralarga oydinlik kiritib, imperialistik davrda Yevropa “nigohi” Markaziy Osiyoga qanday qaratilganligi va ifodalaganligini koʻrsatishga qaratilgan. Bundan tashqari sayohatchilar hikoyalari izlarini kuzatib, ushbu tadqiqot oʻsha paytda oddiy evropaliklarga deyarli maʼlum boʻlmagan hududga hukmron doiralarning diplomatik, harbiy, ilmiy yoki tijorat tashabbuslari ortidagi niyat va maqsadlarni ochib berishga harakat qilingan. Madaniy, diniy, iqtisodiy va strategik manfaatlar ham atroflicha koʻrib chiqilgan. Eng asosiy urgʻu esa hudud aholisining ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga qaratilgan.

Bundan tashqari, XIX asrda Oʻrta Osiyoning bepoyon va sirli hududi koʻplab yevropalik sayyohlarning diqqatini oʻziga tortdi, ular uning landshaftlari, madaniyati

²⁰ Knorr, Klaus (1952). Schumpeter, Joseph A. ; Arendt, Hannah (eds.). "Theories of Imperialism". World Politics. 4 (3): 402–431. doi:10. 2307/2009130. ISSN 0043-8871. JSTOR 2009130. S2CID 145320143.

va xalqlarini o'rganish uchun ekspeditsiyalarni boshladilar. Ushbu sayohatchilar orasida orasida taniqli tadqiqotchilar, olimlar va rassomlar bor edi, ular adabiyot, rasmlar va ilmiy kashfiyotlar merosini qoldirib, bugungi kungacha qiziqish va hayratni uyg'otmoqda.

Ushbu davrdagi dastlabki rus ekspeditsiyalaridan biri bu Nikolay Muravyov-Karskiy (1794 - 1866) bo'lib , rus zobiti o'z sayohtini 1819-yil 24-iyul kuni Bokudan Kaspiy bo'ylab turkmanlar hududiga tomon yo'lga chiqish bilan boshlaydi. U sayohati davomida ko'lab hududlar, suv va quruqlik yo'llari , aholining turmush tarsi va ijtimoy-iqtisodiy hayoti haqida ko'plab ma'lumotlar keltirib o'tadi. 1822-yildan Kaspiy bo'ylab vataniga qaytib ketadi²¹.

Uiliam Murkroft (1767–1825) Birlashgan Qirollik huquqshunosi va diplomati bo'lib, XIX asrning birinchi yarmida O'rta Osiyoga sayohat qilgan eng taniqli shaxslardan biridir. Murkroft, O'rta Osiyoga tijorat bitimlari tuzish, madaniy munosabatlar va siyosat muhit haqidagi ma'lumotlarni toplash va ularni o'rganish maqsadida bir necha marta sayohat qilgan²².

Murkroftning O'rta Osiyoga sayohati 1819-yilda(1816-yilda rejalashtirilgan edi²³) boshlandi. U sayohatini Hindiston hududidan boshlagan va dastlab Xitoyliklar bilan muzokaralarda qatnashib, so'ngra O'rta Osiyoga yo'l olgan. Murkroftning sayohatidan maqsad O'rta Osiyoning deyarli barcha jihatlari haqida ma'lumotlarni edi. U mamlakatlarning siyosiy tizimlarini, madaniy hayotlarini va iqtisodiyotini o'rganish, shuningdek, tijorat munosabatlarini kuchaytirishga qaratilgan loyiha asosida ekspeditsiyasini amalga oshirgan. Murkroft sayohatlari davomida ko'plab qiyinchiliklarga va muammolarga duch kelgan. Shuningdek, uning O'rta Osiyoning har bir hududidagi iqtisodiy va siyosiy muhit haqida ma'lumotlarni to'plashda va qayd qilib borishda ham ziddiyatlar, ta'qiqlar va muammolar mavjud edi²⁴.

Murkroftning sayohati, bu yo'lda xilma-xil hududlar, ilmiy topshiriqlar, amaliy va diplomatik vazifalar bilan birlashtirilgan yangi bir sarguzasht edi. U O'rta Osiyoda uzoq vaqt davomida tadqiqot va o'rganishlar olib brogan hamda shu bilan birga, O'rta Osiyoning madaniy va iqtisodiy muhitini ancha batafsil yoritgan.

Yana bir sayohatchi Aleksandr Byorns bo'lib, u Shotlandiyaning Montroz shahrida tug'ilgan, mahalliy provostning o'g'li, dunyoga mashhur shotland shoiri

²¹ Трубецкой С. П. Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. — Иркутск, 1983. С. 245.

²² Гарри Алдер, За пределами Бухары: жизнь Уильяма Муркрофта, азиатского исследователя и ветеринарного хирурга, 1767-1825. Century, 1985, ISBN 0712607226

²³ Myer, Karl E. and Brysac, Shareen Blair (1999). Tournament of shadows : the great game and race for empire in Central Asia. Washington, DC: Counterpoint. ISBN 978-1-58243106-2.

²⁴ "Moorcroft, William". Encyclopædia Britannica. Vol. 18 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 807.

Robert Byornsning amakivachchasi. Byorns 16 yoshidan Britaniyaning Ost-India kompaniyasi xizmatida bo'lgan. Bu uning fors va hind tillarini puxta egallashiga yordam berdi va u 1822-yilda Hindiston guberniyalaridan biriga tarjimon etib tayinlandi. 1826-yilda u Kutcha ko'chirildi va u erda Britaniya siyosiy agentining yordamchisi bo'ldi. Keyin u Hindistonning shimoli-g'arbiy qismi va o'sha paytda juda kam o'rganilgan qo'shni mamlakatlarning tarixi va geografiyasiga qiziqib qoldi.

1829-yilda Byorns Hind daryosi bo'ylab razvedka sayohatini tashkil qilishni taklif qildi. Ammo siyosiy sabablarga ko'ra Kalkuttadagi Britaniya hukumati uni rad etdi. Biroq, 1831-yilda u qirol Uilyam IVdan Maharaja Ranjit Singx uchun sovg'a otlari olib borish topshirig'i bilan Lahorga yuborilgan. Keyingi yillarda Byorns hind Moxan Lal hamrohligida Hindukush orqali Buxoro va Fors hududiga sayohat qildi.

Byorns 1834-yilda Londonga tashrif buyurganida nashr etgan asari Afg'oniston, Buxoro va Fors haqidagi inglizlar tasavvurini kengaytirdi. Bu kitob o'z davrining eng mashhur kitoblaridan biri sifatida talqin etildi. Asarlarining birinchi nashridan keyin muallif 800 funt sterling oldi. Uning xizmatlari nafaqat Qirollik Geografiya Jamiyati, balki Parijda ham tan olingan²⁵. 1835-yilda Hindistonga qaytib kelganidan ko'p o'tmay, Byorns Indus savdo shartnomasini bajarish uchun Sind sudiga tayinlandi. 1836-yilda Kobulga siyosiy tashrif bilan Do'st Muhammad saroyiga boradi. Aleksandr Byorns lord Oklendga (Britaniya Hindistoni general-gubernatori) Do'st Muhammadni afg'on taxtida qo'llab-quvvatlashni maslahat berdi. Biroq, lord ser Uilyam MakNutenning fikrini afzal ko'rdi, unga ko'ra Shoh Shuja Kobul taxtiga tiklanishi kerak edi, bu Afg'oniston bilan birinchi urushga olib keldi. Shohning taxtga bo'lgan huquqlarini tiklash vazifasini bajarish uchun o'sha Aleksandr Byorns siyosiy agent sifatida Kobulga yuborildi. Unga hech qachon qaytib kelish nasib qilmagan. Diplomat 1841-yilda kobulliklarning o'z-o'zidan qo'zg'oloni paytida olomon tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan. Byorns uchun yaqinlashib kelayotgan xavf aniq edi, lekin u butun faoliyati davomida juda xotirjam edi. Ko'rinishidan, Byorns afg'onlarning jangovar tabiatiga yetarlicha baho bermagan.

Yana bir sayohatchi Charlz Stoddart ingliz harbiy ofitseri va diplomati bo'lib, XIX asrda O'rta Osiyoga, shuningdek, Rossiya va Buyuk Britaniya o'rtasida talash hududlarda bir necha ekspeditsiyalarni amalga oshirgan. Stoddart 1806-yilda Angliyada tug'ilgan va Britaniya Hindistonida siyosiy agent etib tayinlanishidan oldin Britaniya armiyasida xizmat qilgan. 1838-yilda u O'rta Osiyoga diplomatik

²⁵ Burnes, Alexander (1835). "Travels into Bokhara. Being an account of a Journey from India to Cabool, Tartary and Persia. Also, narrative of a Voyage on the Indus from the Sea to Lahore". *Travels into Bokhara*. III (2 ed.). London: John Murray. doi:10.11588/diglit.15174

missiyaga jo‘natiladi, unga hudduddagi davlatlar bilan ittifoq shartnomasi tuzish va mintaqadagi rus ta’siriga qarshi kurashish uchun razvedka ma’lumotlarini yig‘ish vazifasi yuklanadi²⁶.

Stoddartning eng mashhur ekspeditsiyalaridan biri 1838-yilda amir Nasrulloxon bilan ittifoq tuzish uchun Buxoro amirligiga yuborilganida sodir bo‘lgan. Biroq Stoddart yetib kelgach, Buxoro amiri Nasrulloxon tomonidan ingliz josusligida gumonlanib hibsga olinadi.

Stoddartning Buxoroda qamoqqa olinishi Britaniya imperiyasi bilan amirlik o‘rtasida diplomatik inqirozga sabab bo‘ldi. Britaniya hukumati uni ozod qilishga urinishlariga qaramay, Stoddart uzoq vaqt davomida asirlikda bo‘lib, og‘ir sharoitdagi yer osti zindonda qiyin davrlarini boshdan kechirdi. 1842-yilda yana bir ingliz zobiti Artur Konolli Stoddartni ozod qilish bo‘yicha muzokaralar olib borish uchun Buxoroga jo‘natildi. Biroq, Konolli ham hibsga olindi va oxir-oqibat amir tomonidan qatl etildi. Piter Xopkirkning "Katta o‘yin" asarida ikki britaniyalik ofitser, ya’ni polkovnik Charlz Stoddart va kapitan Artur Konollining qatl etilishi quyidagicha tavsiflangan “1842-yil iyun oyi tongida O‘rta Osiyoning Buxoro shahrida amir saroyi oldida juldur kiyingan ikki kishining qo‘llari mahkam bog‘langan holda tiz cho‘kib turganini orqa tomondan ko‘rish mumkin edi, ular juda achinarli ko‘rinardi, ularning iflos, yirtiq-yamoq kiyimdan ko‘rinib turgan badanlari yaralar bilan qoplangan, sochlari, soqollari va kiyimlari bit bilan qoplangan, ularning yaqinida ikkita yangi qazilgan qabr ularga qarab turgandek edi go‘yo, Buxoroda bu holat tez-tez kuzatilgani sababli o‘lim jazosi unchalik e’tiborni tortmasdi — amir Nasrulloning qattiqqol va qaysidir ma’noda shafqatsiz hukmronligi davrida qatl ancha keng tarqalgan hodisa edi. Jallodning oldida, jazirama quyosh qizdirib turgan damda tiz cho‘kib o‘tirgan ikki kishi bir necha oy davomida amir ularni faqat kalamushlar va hasharotlar bilan to‘lgan lahadga o‘xshash chuqur zindonda saqladi. O‘z ixtiyori bilan o‘rtog‘ini ozod qilishga uringan Konolli Buxoroga yetib kelgach, u ham amirning yer osti zindoniga tashlanadi. Stoddartning boshi kesilganidan bir necha soniya o‘tgach, Konolli ham qatl etildi; tushdan keyin, ikki ofitserning jasadlari va qatl qilinganlar yaqin atrofdagi tashlandiq qabristonga dafn qilindi²⁷.

Stoddartning taqdiri 1842-yil o‘rtalarigacha, yani Buxoro amiri tomonidan qatl etilganiga qadar noaniq bo‘lib qoldi, ma’lumotlarga ko‘ra, u chuqur yer osti zindoniga tashlangan va o‘limga qadar shu yerda bo‘lgan. Stoddartning fojiali taqdiri

²⁶ Stephen M. Bland Does it yurt? Travels in Central Asia or How I Came to Love the Stans, Hertfordshire Press, 2016, p. 48

²⁷ Peter Hopkirk, The Great Game, Kodansha International, 1992 ; ISBN 4-7700-1703-0, p. 383-395

Buyuk Britaniyaning Markaziy Osiyoda o'z ta'siga olishga bo'lgan harakatlarini puchga chiqardi va Britaniyada muhokamalarga sabab bo'ldi. Uning qamoqqa olinishi va qatl etilishi Katta o'yin davrida Britaniya diplomatlari va tadqiqotchilarining mintaqada duch kelishu mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni va xavf-xatarlarini ko'rsatgandek bo'ldi. Uning ekspeditsiyalari va tajribalari Britaniya mustamlakachiligi tarixi va Markaziy Osiyo geosiyosatiga qiziquvchi tarixchilar tomonidan o'rganishda davom etmoqda²⁸.

Artur Konolli 1807-yilda Angliyaning London shahrida tug'ilgan. U Ost-Indiya kompaniyasi kollejida tahsil olgan va keyinroq 1824-yilda Britaniya U Ost-Indiya kompaniyasining Bengal armiyasiga qo'shilgan. Konolli tezda saflarda ko'tarilib, o'zining aql-zakovati, topqirligi va tilshunosligi, xususan, fors va arab tillarida mashhur bo'lgan. Konollining O'rta Osiyoga qiziqishi Katta o'yin nomi bilan mashhur bo'lgan Britaniya va Rossiya imperiyalari o'rtasidagi geosiyosiy ziddiyatlar tufayli yuzaga kelgan. 1829-yilda u Britaniya Hindistonida siyosiy ofitser etib tayinlandi va mintaqada razvedka ma'lumotlarini to'plash missiyalarini bajara boshladi²⁹.

Konollining asosiy maqsadlaridan biri O'rta Osiyoda Britaniya ta'sirini o'rnatish va Rossiyaning mintaqaga ekspansiyasini oldini olish edi. U Fors, Afg'oniston, O'rta Osiyo xonliklari, jumladan, Buxoro va Xiva bo'ylab sayohat qilib, bir qancha hududlarni o'rganib chiqdi. 1839-yilda Konolli Xon bilan muzokara olib borish va razvedka ma'lumotlarini yig'ish uchun Xiva shahriga borishga harakat qiladi. Biroq u xon qo'shinlari tomonidan qo'lga olindi va ingliz josusligida ayblandi. Ayblovlarni inkor etish va savdogar sifatida o'zini himoya qilish harakatlariga qaramay, Konolli oxir-oqibat 1842-yilda qatl etildi³⁰.

Konollining asarlari, jumladan, uning maktublari, jurnallari va rasmiy hisobotlari XIX asrdagi Markaziy Osiyoning siyosiy, madaniy va geografik manzarasi haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Uning asarlari katta o'yinning murakkab dinamikasini va Britaniya imperiyasining mintaqadagi o'z ta'sirini saqlab qolish borasidagi sa'y-harakatlarini yoritib beradi.

Umuman olganda, Artur Konollining ekspeditsiyalari va asarlari Markaziy Osiyo tarixi, Britaniya imperializmi va katta o'yin bilan qiziquvchi tarixchi va

²⁸ A mission to Bokhara. Edited and abridged with an introduction by Guy Wint. London: Routledge & Kegan Paul, 1969, p. 142-143

²⁹ J. W. Kaye, Lives of Indian Officers, 2 vols, (1867), ii, p. 101. cited in the 2000 Lectures and Memoirs, by the British Academy, Chapter: The Legend of the Great Game by Malcolm Yap. Pages-180

³⁰ Meyer, Karl; Brysac, Shareen (2006). Tournament of Shadows: The Great Game and the Race for Empire in Asia. Basic Books. p. 704.

olimlar tomonidan o'rganishda davom etmoqda. Uning tadqiqotchi va razvedkachi sifatidagi merosi Britaniya mustamlakachilik tarixida muhim bob bo'lib qolmoqda.

Yevropaning Markaziy Osiyodagi izlanishlari yilnomalarida yana bir e'tiborga molik shaxs rus geograf va tadqiqotchisi Nikolay Prjevalskiydir. Mo'g'uliston, Tibet va Shinjonning chekka burchaklariga dadil ekspeditsiyalari bilan mashhur bo'lgan Prjevalskiyning puxta ilmiy kuzatishlari va batafsil xaritalari O'rta Osiyo geografiyasi, o'simlik va hayvonot dunyosi haqida qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Nikolay Prjevalskiy o'zining O'rta Osiyoshunoslikka oid keng ko'lamli izlanishlari orqali anchagina mashhurlikka erishdi.

Prjevalskiyning tadqiqotchi sifatidagi hayotidagi yaqin insonlarda biri, uning yaqin do'sti va homiysi, qozoq olimi, Qozog'iston ichki ishlaridagi liberal siyosiy faoliyati tufayli Rossiyaga surgun qilingan Cho'qon Valixonov bilan uzoq vaqt aloqada bo'lgan. O'rta Osiyoning bir qancha tillarini, jumladan xitoy tilini, shuningdek, ayrim tibet shevalarini bilishi tufayli uni zamonaviy rus sharqshunoslari orasida o'ziga xos shaxsga aylangan Valixonov Prjevalskiy uchun ham tarjimon, ham Yetisuvning mahalliy xalqlari bilan dastlabki aloqalarida vositachi bo'lgan. Keyinchalik unga geografik ma'lumotlar va Markaziy Osiyo ishlari bo'yicha maslahatlar bergan³¹.

Prjevalskiy O'rta Osiyoga 5 marotaba sayohat qilgan. Uning O'rta Osiyoga birinchi sayohati (1871-1873) asosan Sharqiy Turkiston hududini o'rganish bilan kechgan va keyinchalik Xitoy tomon yo'l olgan.³² Uning ikkinchi (1876-1877), uchinchi (1879-1880), to'rtinchi (1883-1885) va beshinchi (1888) sayohatlari³³ asosan Tyanshan tizmasi atrofi, Rus-Xitoy chegaralari, Sharqiy Turkiston va Tibet hududlariga bo'lgan.

Semyonovning sa'y-harakatlari tufayli, rus geografiya jamiyati tashabbusi bilan Prjevalskiy ekspeditsiyalarni amalga oshirgan. Rossiya harbiylarining Qo'qon xonligi qirg'izlar hududini bosib olishida qatnashganidan so'ng, Prjevalskiy sog'lig'i yomon bo'lgani uchun uch yil davomida majburiy ta'tilda bo'lgan.

Bu jasur tadqiqotchilardan tashqari, Markaziy Osiyo o'z asarlarida mintaqaning go'zalligi va tasavvufini tasvirlashga intilgan bir qator yevropalik rassom va yozuvchilarni ham jalb qildi. Frantsuz rassomi Vasilii Vereshchagin Markaziy Osiyo

³¹ От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор : Извлеч. из отчета д. чл. Рус. геогр. о-ва, подполк. Ген. штаба Н. М. Пржевальского. — [Санкт-Петербург] : тип. В. Безобразова и К^о, [1877]. — 14 с. ; 24.

³² Дубровин Н. Ф. Николай Михайлович Пржевальский. Биографический очерк. — СПб. , Военная типография. 1890. — с; 23-34.

³³ Четвёртое путешествие в Центральной Азии: От Кяхты на истоки Жёлтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима. — 1-е изд. — СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1888. — II, III, 537 с.

manzaralari va odamlarini hayajonli tasvirlari bilan mashhur bo'lsa, britaniyalik sayyohlik yozuvchisi Ella Kristi Tojikistondagi Pomir tog'lari bo'ylab sayohati haqida yorqin hikoyalar yozgan.

Umuman olganda, XIX asrda O'rta Osiyoda bo'lgan yevropalik sayohatchilar o'z asarlari bilan mintaqa tarixida o'chmas iz qoldirgan va bu asarlar bugungi kungacha olimlar, rassomlar va sarguzashtchilarga yetarlicha ma'lumot berib, ularni ilhomlantirib kelmoqda. XIX asrda O'rta Osiyoga tashrif buyurgan sayohatchilar, rus, britaniya, fransuz va boshqa mamlakatlarning qattiq ushbu hududga qattiq diqqat qaratishi natijasining samarasi bo'lib, ular O'rta Osiyoning unikal madaniy, etnik va geografik xususiyatlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Ular turli maqsadlar bilan sayohatlar yoki ekspeditsiyalar uyushtirgan bo'lsa ham, ularning asosiy maqsadi O'rta Osiyoning etnik, madaniy va geografik xususiyatlarini tushunish va yuqori sathda o'rganish edi. Bu sayohatchilar, O'rta Osiyoning qadimgi shaharlarini, qishloq hayotini, etnik to'plamlarini va madaniy merosini tushunish uchun hudud tili va urf-odatlarini yetarlicha o'rganishgan. Shular o'rtasida, ularning yozgan kundaliklari va asarlari, O'rta Osiyoning madaniy va etnik jihatlariga oid muhim manba sifatida qabul qilinadi. Sayohatchilar XIX asrda O'rta Osiyoning madaniy va siyosiy tarixini tushunishga yordam berib, bu mintaqada rus-imperiyasining razvedka va kolonialist politikasining tushunishiga yordam berdi. Ular yozgan kundalik va maktublar, hozirgi kunda ham O'rta Osiyoning tarixi, madaniyati va etnografiyasini o'rganishda katta ahamiyatga ega.